

ZNAČAJ ISPITIVANJA REZISTENCIJE NA ANTIMIKROBNE LEKOVE SOJEVA BAKTERIJA UZROČNIKA URINARNIH INFEKCIJA

THE IMPORTANCE OF ANTIMICROBIAL RESISTANCE OF BACTERIAL STRAINS ISOLATED IN URINARY TRACT INFECTIONS

Jovan Ugarković¹, Gordana Bojić², Maja Stojančević³, Momir Mikov³, Svetlana Golocorbin Kon⁴, Saša Milić⁵,
Katarina Avakumović Reljić⁶, Ljiljana Suvajdžić⁴

¹Medicinski fakultet Novi Sad

²Institut za javno zdravlje Vojvodine

³Departman za farmakologiju i toksikologiju, Medicinski fakultet Novi Sad

⁴Departman za farmaciju, Medicinski fakultet Novi Sad

⁵Dom zdravlja Indija, Služba hitne medicinske pomoći

⁶Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica

SAŽETAK

Uvod: Infekcije urinarnog trakta nalaze se među najčešćim infekcijama širom sveta, kako u opštoj populaciji, tako i kao nozokomijalne infekcije. Mogu biti jednostavne i komplikovane. Trend rezistencije prema antimikrobnim lekovima je rastući.

Cilj: Utvrditi najčešće izolovane mikroorganizme iz uzoraka urina i tip rezistencije na antibiotike izolovanih mikroorganizama.

Materijal i metode: Ispitivanje je obuhvatilo 370 uzoraka urina odabranih metodom slučajnog izbora. Svi uzorci obrađeni su standardnim bakteriološkim metodama (kulturelnim i biohemijskim). Osetljivost na antimikrobne lekove testirana je standardnom disk difuzionom metodom, u skladu sa preporukama CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute - Instituta za kliničke laboratorijske standarde).

Rezultati: Od 370 izolovanih bakterija, uzročnika urinarnih infekcija, najčešći su izolati *Escherichia coli* u 44,1% slučajeva, potom *Klebsiella pneumoniae* (21,6%), *Proteus vulgaris* (13,2%), *Proteus mirabilis* (8,9%), *Citrobacter spp* (4,6%), *Pseudomonas spp* (3,8%), *Klebsiella oxytoca* (1,4%), *Enterobacter spp* (1,4%), *Acinetobacter spp* (1,1%). Najveća rezistencija utvrđena je na: ampicilin (75,0%), zatim amoksicilin+klavulanska kiselina (70,9%), gentamicin (60,9%), cefaleksin i cefahlor (55,2%), sulfametoksazol-trimetoprim (49,6%), levofloksacin (45,0%), ceftriakson (43,1%), norfloksacin (42,6%), cefiksime (40,9%), nalidiksinska kiselina (40,1%), pipemidinska kiselina (39,5%), ciprofloksacin (34,3%), ofloksacin (33,3%), amikacin (28,4%), piperacilin - tazobaktam (22,3%), nitroksolin (11,4%), meropenem (9,6%), ertapenem (9,4%), imipenem (9,3%). Prošireni antibiogram multiplo rezistentnih sojeva pokazuje potpunu osetljivost na aztreonam i kolistin, ali visoku antimikrobnu rezistenciju na cefepim (91,3%) i ceftazidim (89,5%) kod *Pseudomonas aeruginosa*.

Zaključak: Visoka osetljivost bakterija prema lekovima iz grupe karbapenema i prema nitroksolinu ističe njihov značaj u lečenju komplikovanih urinarnih infekcija. Pažljiv odabir i racionalna primena antimikrobnih lekova i praćenje antimikrobne rezistencije značajni su za razvijanje nacionalnog plana borbe protiv rezistencije.

Cljučne reči: urinarna infekcija, osetljivost na antibiotike, multipla rezistencija

SUMMARY

Introduction: Urinary tract infections are among the most common infections all around the world, both as community acquired, as well as nosocomial infections. They can be simple and complex. Antimicrobial resistance has positive trend of growth.

Goal (Aim): To determine the most commonly isolated organisms from urine samples and resistance type of isolated microorganisms to antibiotics.

Material and methods: The study included 370 samples of randomized selected urine. Samples were processed in laboratory by standard bacteriological method (cultural and biochemical). Sensitivity test to antibiotics was performed by standard disk diffusion method, in accordance with the recommendations of the CLSI (Clinical and Laboratory Standard Institute).

Results: Among 370 isolated bacteria most common are *Escherichia coli* isolates in 44.1% of cases, followed by *Klebsiella pneumoniae* (21.6%), *Proteus vulgaris* (13.2%), *Proteus mirabilis* (8.9%), *Citrobacter spp* (4.6%), *Pseudomonas spp* (3.8%), *Klebsiella oxytoca* (1.4%), *Enterobacter spp* (1.4%), *Acinetobacter spp* (1.1%). Bacterial isolates were resistant to following antibiotics: ampicillin (75.0%), followed by amoxicillin + clavulanic acid (70.9%), gentamicin (60.9%), cephalexin and cefahlor (55.2%), trimethoprim - sulfamethoxazole (49.6%), levofloxacin (45.0%), ceftriaxone (43.1%), norfloxacin (42.6%), cefixime (40.9%), nalidixic acid (40.1%), piperimidic acid (39.5%), ciprofloxacin (34.3%), ofloxacin (33.3%), amikacin (28.4%), piperacillin - tazobactam (22.3%), nitroxolin (11.4%), meropenem (9.6%), ertapenem (9.4%), imipenem (9.3%). Extended antibiogram of multiple resistant strains showed full susceptibility to aztreonam and colistin, but high antimicrobial resistance to cefepime (91.3%) and ceftazidime (89.5%) in *Pseudomonas spp aeruginosa*.

Conclusion: The high sensitivity of bacteria strains to drugs from carbapenem group and to nitroxolin highlights importance of their use in the treatment of complicated urinary tract infections. Careful selection and rational use of antimicrobial agents and also antimicrobial resistance monitoring are important for the development of a national strategy against antimicrobial resistance.

Key words: urinary tract infection, antibiotics susceptibility, multiple resistance

Uvod

Infekcije urinarnog trakta nalaze se među najčešćim infekcijama širom sveta, kako u opštoj populaciji, tako i kao nozokomijalne infekcije. Mogu biti jednostavne i komplikovane. Jednostavne se najčešće javljaju među zdravom ženskom populacijom. Komplikovane infekcije povezane su sa anatomskim i funkcionalnim malformacijama urinarnog trakta, metaboličkim i drugim poremećajima. Terapija se može primeniti empirijski ukoliko se ne raspolaže rezultatima ispitivanja osetljivosti bakterija na antimikrobne lekove (antibioticima širokog spektra) (1,2,3) Najčešći bakterijski sojevi udruženi sa urinarnim infekcijama su *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Proteus mirabilis*, *Citrobacter spp*, i *Enterobacter spp* (4).

Razlike u terapiji urinarnih infekcija zavise od starosti pacijenta, pola, udruženih bolesti, otpornosti izazivača prema antimikrobnim lekovima, kao i lokalizacije infekcije. Trimetoprim-sulfametoksazol je najčešći izbor gde je rezistencija sojeva bakterija između 10 -20 %, dok je za ostale slučajeve lek izbora ciprofloksacin. Navedene smernice izdalo je Američko udruženje za infektivne bolesti (Infectious Diseases Society of America IDSA). Drugi antimikrobni lekovi u upotrebi su ostali fluorohinoloni, cefalosporini kao i beta laktamski antibiotici sa ili bez inhibitora beta laktamaze (5,6)

Nekoliko studija je ukazalo na rastući trend rezistencije prema antimikrobnim lekovima, uključujući i fluoroquinolone kao lekove izbora (7,8). Time je otežana terapija komplikovanih urinarnih infekcija pacijenata u tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti (9).

Cilj rada

Ciljevi ovog istraživanja su sledeći:

- Utvrditi najčešće izolovane mikroorganizme uzoraka urina pregledanih tokom 2013 g. Uzorci su odabrani metodom slučajnog izbora
- Utvrditi prisustvo rezistencije na antimikrobne lekove kod izolata bakterija poreklom iz urina u pacijenata primarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Materijal i metode rada

Ispitivanje je obavljeno u periodu tokom 2013 godine. u laboratoriji za urinokulture, Centra za mikrobiologiju Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Istraživanje je obuhvatilo 370 uzoraka urina, koji su pregledani u laboratoriji za urinokulture, Centra za mikrobiologiju, Instituta za javno zdravlje Vojvodine.

Uzorci urina u laboratoriji obrađivani su standardnim bakteriološkim metodama (kulturelnim i biohemijskim ispitivanjem).

Za svih 370 izolovanih bakterija u navedenom periodu izvršeno je ispitivanje osetljivosti na antimikrobne lekove standardnom disk difuzionom metodom prema preporuci proizvođača diskova, u skladu sa kriterijumima Clinical and Laboratory Standard Institute (CLSI - Instituta za kliničke laboratorijske standarde), a a prema kojim su i interpretirani rezultati testa.

Bakterijski inokulum urina zapremine 10 μ l inkubisan je tokom dvadesetčetiri časa na hromogenim podlogama. Izolovani sojevi kao čiste kulture ispitivani su na osetljivost na antimikrobne lekove. Pravljen su suspenzije inokuluma kulture sa fiziološkim rastvorom gustine 0,5 Mac Farlanda.

Inokulacija suspenzije vršena je sterilnim brisom, koji je potom zasejan u četiri različita pravca pod pravim uglom po površini Mueller-Hinton agara razlivenog u Petrijeve ploče. Nakon inokulacije na površinu su stavljeni diskovi sa antibioticima, a zatim su ploče inkubirane 16-18 časova na 37°C.

Spektar antibiotika i hemioterapeutika korištenih za ispitivanje osetljivosti na antimikrobne lekove sojeva bakterija izolovanih iz urina prikazan je u Tabeli 1.

TABELA 1: Prikaz antibiotika uvrštenih u ispitivanju osetljivosti na antimikrobne lekove, njihove skraćenice i koncentracije

<i>NAZIV ANTIBIOTIKA</i>	<i>SKRAĆENICA</i>	<i>KONCENTRACIJA</i>
Amikacin	AK	30 µg
Amoksisilin + klavulanska kiselina	AMC	20/10µg
Ampicilin	AP	10µg
Aztreonam	ATM	30µg
Cefahlor	CEC	30µg
Cefaleksin	CN	30µg
Ceftriakson	CRO	30µg
Ceftazidim	CAZ	30µg
Cefiksim	CFM	5µg
Cefepim	FEP	30µg
Piperacilin-tazobaktam	TPZ	10/100µg
Gentamicin	CN	10µg
Sulfametoksazol – trimetoprim	SXT	25µg (1.25 +23.75 µg)
Norfloksacin	NOR	10µg
Levofloksacin	LEV	5µg
Ciprofloksacin	CIP	5µg
Imipenem	IMI	10µg
Meropenem	MEM	10µg
Ertapenem	ETP	10µg
Nalidiksinska kiselina	NA	30µg
Pipemidinska kiselina	PI	20µg
Nitroksolin	NO	20µg
Kolistin	CT	10µg
Ofloksacin	OFX	5µg

Podaci dobijeni istraživanjem unošeni su u kreiranu bazu podataka u personalnom računaru. Tokom unosa vršena je kontrola prikupljenih podataka od strane autora. Podaci su dalje obrađivani na personalnom računaru upotrebom statističkih programa u *Excell*-u. Za utvrđivanje značajnosti razlike između neparametrijskih podataka korišćen je χ^2 -test. Rezultati su prikazani tabelarno i grafički.

Rezultati

Prema definisanim ciljevima izvršena je analiza i statistička obrada rezultata dobijenih ispitivanjem 370 uzoraka. Podela uzoraka je izvršena prema poreklu; 163 (44,1%) uzorka su poreklom iz tercijarne zdravstvene zaštite, a 207 (55,9%) uzoraka iz primarne zdravstvene zaštite. (grafikon 1).

Grafikon 1. Struktura uzoraka prema poretku

Od 370 izolovanih sojeva uzročnika urinarnih infekcija najzastupljeniji su bili: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*, *Citrobacter spp*, *Pseudomonas spp*, *Klebsiella oxytoca*, *Enterobacter*

spp, *Acinetobacter spp*. Najznačajniji uzročnik oboljenja kako u tercijarnom i primarnom sektoru je *Escherichia coli* u 44,1% slučajeva, dok je *Acinetobacter spp* najređi i zastupljen je u samo 1,1% slučajeva (Tabela 2):

Tabela 2. Zastupljenost pojedinih vrsta bakterija prema poretku uzoraka

Naziv bakterije	Poreklo uzorka				Ukupno:	
	Tercijarna zdr. zaštita		Primarna zdr. zaštita			
	n	%	n	%	n	%
<i>Citrobacter spp</i>	7	4,3	10	4,8	17	4,6
<i>Enterobacter spp</i>	4	2,5	1	0,5	5	1,4
<i>Escherichia coli</i>	69	42,3	94	45,4	163	44,1
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	39	23,9	41	19,8	80	21,6
<i>Proteus mirabilis</i>	10	6,1	23	11,1	33	8,9
<i>Pseudomonas spp</i>	13	8	1	0,5	14	3,8
<i>Acinetobacter spp</i>	4	2,5	0	0	4	1,1
<i>Klebsiella oxytoca</i>	2	1,2	3	1,4	5	1,4
<i>Proteus vulgaris</i>	15	9,2	34	16,4	49	13,2
Ukupno:	163	44,1	207	55,9	370	100

Grafikon 2. Rezistencija na antimikrobne lekove u odnosu na poreklo

Ispitivana je rezistencija na antibiotike u odnosu na poreklo uzoraka, prema tome da li su iz primarne ili tercijarne zdravstvene zaštite. Izolati uzročnici infekcija u tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti pokazuju statistički značajno veću rezistenciju prema ampicilinu ($\chi^2= 8,9$ $p<0,01$) u odnosu na izolate iz primarne zdravstvene zaštite. Ista pojava uočena je takođe i kod cefaleksina ($\chi^2= 7,9$ $p<0,01$) i kod sulfametoksazol-trimetoprima ($\chi^2= 9,9$ $p<0,007$).

Obrnuta situacija uočena je kod norfloksacina ($\chi^2= 7,9$ $p<0,005$) gde su izolati iz

primarne zdravstvene zaštite pokazali veću rezistenciju nego izolati tercijarne zdravstvene zaštite.

Na grafikonu 3 prikazani su tipovi rezistencije kod četiri izolata *Acinetobacter spp.* Multipla rezistencija odnosno rezistencija na 3 i više antimikrobnih lekova uočena je kod svih sojeva.

Izolati *Citrobacter* pokazali su multiplu rezistenciju u 12 od 17 slučajeva, odnosno 70,6% (grafikon 3).

Grafikon 3. Rezistencija izolata *Citrobacter spp*

Izolati *Enterobacter spp* su pokazali multiplu rezistenciju u 3 slučaja (60,0% grafikon 4).

Grafikon 4. Rezistencija izolata *Enterobacter spp*

Nešto više od petine izolata *Escherichia coli* ne poseduje markere rezistencije i potpuno je osetljivo na antibiotike (21,5%). Multipla rezistencija uočena u 92 od 163 izolata (56,4%) (grafikon 5).

Grafikon 5. Rezistencija izolata *Escherichia coli*

Kod 8 od 10 uzoraka *Klebsiella oxytoca* nađena je rezistencija na tri i više antibiotika. (grafikon 6).

Grafikon 6. Rezistencija izolata *Klebsiela oxytoca*

Jedna osmina izolata *Klebsiella pneumoniae* je neosetljivo na dejstvo jednog antimikrobnog leka, dok je 78,8% multiplo rezistentno (grafikon 7).

Grafikon 7. Rezistencija izolata *Klebsiela pneumoniae*

Među izolatima *Proteus mirabilis* više od petine (21,2%) je potpuno osetljivo na dejstvo antimikrobnih lekova, na jedan ili dva antibiotika rezistentan je jednak broj izolata, dok je multipla rezistencija zastupljena kod 20 od 33 izolata (grafikon 8).

Grafikon 8. Rezistencija izolata *Proteus mirabilis*

Nešto više od desetine izolata *Proteus vulgaris* osetljivo je na dejstvo svih testiranih antimikrobnih lekova (10,2%), dok je 63,3% izolata multiplo rezistentno. (grafikon 9).

Grafikon 9. Rezistencija izolata *Proteus vulgaris*

U visokih 85,7% (12 od 14) izolata *Pseudomonas aeruginosa* uočena je multipla rezistencija (grafikon 10).

Grafikon 10. Rezistencija izolata *Pseudomonas spp*

Diskusija

Terapija urinarnih infekcija, dobija sve veći značaj, kako zbog velike frekvencije oboljenja, tako i zbog porasta rezistencije na antimikrobne lekove kod bakterija uzročnika (10).

U naše istraživanje uvršteno je 370 uzoraka urina. Najčešći izazivač uro-infekcija je *Escherichia coli* u 44,1% slučajeva, zatim slede *Klebsiella pneumoniae* (21,6%), *Proteus vulgaris* (13,2%), *Proteus mirabilis* (8,9%), *Citrobacter spp* (4,6%), *Pseudomonas spp* (3,8%), *Klebsiella oxytoca* (1,4%),

Enterobacter spp (1,4%), *Acinetobacter spp* (1,1%). Slični rezultati su i u SMART programu (SMART – study for monitoring antimicrobial resistance trends) sprovedenom u SAD gde je *Escherichia coli* izolovana kao najčešći uzročnik u 48,9% (11).

Pojava i širenje rezistencije na antimikrobne lekove je problem od rastućeg značaja širom sveta. U poslednjih nekoliko decenija zabeležen je značajan porast broja rezistentnih sojeva među raznim bakterijskim vrstama. Pojavi rezistencije kod vrsta koje su ranije smatrane uslovno patogenim i sojeva koji su rezistentni na sve trenutno dostupne

antimikrobne lekove pridaje se veliki značaj. Multirezistentni sojevi bakterija predstavljaju veliki problem naročito u bolničkoj sredini jer otežavaju izlečenje, produžavaju vreme hospitalizacije i povećavaju troškove lečenja (12,13).

Kod ispitanih sojeva najveća rezistencija je prema: ampicilinu (75,0%), a zatim slede amoksicilin+klavulanska kiselina (70,9%), gentamicin (60,9%), cefaleksin i cefahlor (55,2%), sulfametoksazol-trimetoprim (49,6%), levofloksacin (45,0%), ceftriakson (43,1%), norfloksacin (42,6%), cefiksim (40,9%), nalidiksinska kiselina (40,1%), pipemidinska kiselina (39,5%), ciprofloksacin (34,3%), ofloksacin (33,3%), amikacin (28,4%), piperacilin – tazobaktam (22,3%), nitroksolin (11,4%), meropenem (9,6%), ertapenem (9,4%), imipenem (9,3%).

Prošireni antibiogram urađen je kod sojeva koji su pokazali rezistenciju na antibiotike uključene u osnovni antibiogram. Uočena je potpuna osetljivost na aztreonam i kolistin kod *Pseudomonas aeruginosa*, ali i visoka antimikrobna rezistencija na cefepim (91,3%) i ceftazidim (89,5%).

SMART studija je pokazala rezultate visoke rezistencije prema ampicilinu, porast rezistencije prema fluorohinolonima, kao i dalju visoku aktivnost ertapenema i imipenema prema mikroorganizmima što je u skladu sa našim istraživanjem. (11).

Studije koje su proveli Zervos, Kahlmeter i Ena pokazale su da je porast rezistencije prema fluorohinolonima multifaktorski, a kao razlozi se navode profilaktička primena, kao i nekritična upotreba od strane lekara (14,15,16).

Uz karbapeneme kao visoko efikasan lek za lečenje urinarnih infekcija, u našem istraživanju nitroksolin je pokazao visoku efikasnost.

Jacobs sa saradnicima je 1978. pokazao visoku efikasnost nitroksolina. Nitroksolin je i dalje tokom 30ak godina zadržao efikasnost (17).

Wagenlehner je u februaru 2014. utvrdio signifikantno veću aktivnost nitroksolina u odnosu

na sulfametoksazol, sa čime se i naša istraživanja slažu 11,4% prema 49,6% (18).

Multipla rezistencija u našem istraživanju uočena je kod svih izolata *Acinetobacter spp*, dok je najređe uočena kod izolata *Escherichia coli* (56,4%).

Našom studijom pokušali smo ukazati na značaj pažljivog odabira i racionalne primene antimikrobnih lekova u terapiji, ali svakako i značaj praćenja antimikrobne rezistencije.

Zaključak

Na osnovu dobijenih rezultata mogu se izvesti sledeći zaključci:

1. Najčešće izolovani mikroorganizmi iz uzoraka urina jesu: *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Proteus vulgaris*, *Proteus mirabilis*, *Citrobacter spp*, *Pseudomonas spp*, *Klebsiella oxytoca*, *Enterobacter spp*, *Acinetobacter spp*.
2. Najveća rezistencija izražena je na ampicilin, amoksicilin +klavulanska kiselina i gentamicin. Prošireni antibiogram urađen je kod sojeva koji su pokazali rezistenciju na antibiotike uključene u osnovni antibiogram. Uočena je potpuna osetljivost na aztreonam i kolistin kod *Pseudomonas aeruginosa*, ali visoka rezistencija na cefepim (91,3%) i ceftazidim (89,5%).
3. S obzirom na visoku osetljivost bakterija na lekove iz grupe karbapenema kao i na nitroksolin ističe se njihov značaj u lečenju komplikovanih urinarnih infekcija.
4. Pažljiv odabir i racionalna primena antimikrobnih lekova u terapiji, kao i praćenje antimikrobne rezistencije značajni su za razvijanje nacionalne strategije borbe protiv rezistencije.

Literatura:

1. Blair KA. Evidence based urinary tract infection across the life span: current updates. *J Nurse Pract* 2007; 3: 629–32.
2. Olson RP, Harrell LJ, Kaye KS. Antibiotic resistance in urinary isolates of *Escherichia coli* from college women with urinary tract infections. *Antimicrob Agents Chemother*. 2009; 53:1285–1286
3. Neild HG, Lee BL J. Urinary tract infection. *Medicine*. 2008; 35(8):423-428
4. Zhanel GG, DeCorby M, Adam H, et al. Prevalence of antimicrobial-resistant pathogens in Canadian hospitals: results of the Canadian Ward Surveillance Study (CANWARD 2008). *Antimicrob Agents Chemother*. 2010; 54:4684 – 4693.
5. Warren JV, Abrutyn E, Hebel R, Johnson JR, Schaeffer AJ, Stamm WE. Guidelines for the treatment of uncomplicated acute bacterial

- cystitis and acute pyelonephritis in women. *Clin Infect Dis* 1999; 29 : 745-58.
6. Zervos MJ, Hershberger E, Nicolau DP, Ritchie DJ, Blackner LK, Coyle EA, et al. Relationship between fluoroquinolone use and changes in susceptibility to fluoroquinolones of selected pathogens in 10 United States teaching hospitals, 1991-2000. *Clin Infect Dis* 2003; 37 : 1643-8.
 7. Arslan H, Azap OK, Ergönül O, Timurkaynak F. Risk factors for ciprofloxacin resistance among *Escherichia coli* strains isolated from community-acquired urinary tract infections in Turkey. *J Antimicrob Chemother* 2009; 56 : 914-8.
 8. Kahlmeter G. An international survey of the antimicrobial susceptibility of pathogens from uncomplicated urinary tract infections: the ECO-SENS Project. *J Antimicrob Chemother* 2003; 51 : 69-76.
 9. Hoban DJ, Bouchillon SK, Hawser SP, Badal RE. Trends in the frequency of multiple drug-resistant *Enterobacter spp.* and their susceptibility to ertapenem, imipenem, and other antimicrobial agents: data from the Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends 2002 to 2007. *Diagn Microbiol Infect Dis*. 2010;66:78-86.
 10. Foxman B, Ki M, Brown P. Antibiotic resistance and pyelonephritis. *Clin Infect Dis*. 2007;45:281-283
 11. Bouchillon KS, Badal RE, Hoban DJ, Hawser SP. Antimicrobial Susceptibility of Inpatient Urinary Tract Isolates of Gram-Negative Bacilli in the United States: Results from the Study for Monitoring Antimicrobial Resistance Trends (SMART) Program: 2009-2011. *Clinical Therapeutics*. 2013; 35(6):872-7
 12. Medić D. značaj bakterija rezistentnih na antimikrobne lekove izolovanih iz hemokulture dece uzrasta od 0-1. godine. Magistarska teza, Novi Sad, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 2006
 13. Gusman V. Normalna crevna flora kao rezervoar gena rezistencije na antimikrobne lekove, Magistarska teza, Novi Sad, Medicinski Fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 2007
 14. Zervos MJ, Hershberger E, Nicolau DP, Ritchie DJ, Blackner LK, Coyle EA, et al. Relationship between fluoroquinolone use and changes in susceptibility to fluoroquinolones of selected pathogens in 10 United States teaching hospitals, 1991-2000. *Clin Infect Dis* 2003; 37 : 1643-8.
 15. Kahlmeter G. An international survey of the antimicrobial susceptibility of pathogens from uncomplicated urinary tract infections: the ECO-SENS Project. *J Antimicrob Chemother*. 2003; 51 : 69-76.
 16. Ena J, Amador C, Martinez C, Ortiz de la Tabla V. Risk factors for acquisition of urinary tract infections caused by ciprofloxacin-resistant *Escherichia coli*. *J Urol* 1995; 153 :117-20.
 17. Jacobs MR, Robinson RG, Koornhof HJ. Antibacterial Activity of Nitroxoline and Sulphamethizole Alone and in Combination in Urinary Tract Infections. *Sa Medical Journal*. 1978; 54(23):959-62.
 18. Wagenlehner <http://aac.asm.org/content/58/2/713.abstract> - aff-1 MEF, Münch <http://aac.asm.org/content/58/2/713.abstract> - aff-1 F, Pilatz A, Bärman B, Weidner W et al. Urinary Concentrations and Antibacterial Activities of Nitroxoline at 250 Milligrams versus Trimethoprim at 200 Milligrams against Uropathogens in Healthy Volunteers. *Antimicrob. Agents Chemother*. February 2014; 58(2): 713-721.

Adresa autora:

Dr jovan Ugarković, Medicinski Fakultet Novi Sad

PREDATO U ŠTAMPU: 1.11.2014.

PRIHVACENO ZA ŠTAMPU: 20.11.2014.